

**YOSHLARDA FUQAROLIK FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING
TARIXIY-PEDAGOGIK VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI****Xabibulla Muratov Abduqodirovich**

Qarshi davlat universitet o'qituvchisi

habibmurodov083@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarning fuqarolik faollik ko'nikmalarini shakllantirishda hamda ularning ilmiy salohiyatini oshirishda mavjud tarixiy, ijtimoiy-siyosiy hamda pedagogik-psixologik muammolarni jahon va mahalliy tajribalardan kelib chiqib, bugungi holatini tahlil qilish orqali ilmiy-nazariy ma'lumotlarni amalda qo'llashni takomillashtirish bo'yicha hulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fuqaro, faol, ta'lim, pedagogik-psixologik, zamon, tizim, ijtimoiy, siyosiy .

Fuqarolik, insonni o'z huquq va jamiyat oldida majburiyatlarini, undagi axloq va qonun me'yorlariga ixtiyoriy tarzda amal qilishda ko'rinib, bevosita ta'lim-tarbiya davomida shakllantiriladi, jamiyat talablari asosida rivojlantiriladi. M.Ye.Frolova fuqarolik faolligini turli darajada differentsiatsiya qilinishi mumkinligini ko'rsatib, bo'lajak o'qituvchilarda uning ifodalanishi yosh avlodni fidoiylilik ruhida tarbiyalash, Vatanni sevish va fidoiylilik ko'rsatishda ibrat bo'lishini belgilagan bo'lsada¹, fuqarolik faolligini paydo bo'lishida shaxsiy va ijtimoiy omillarning ta'siri fuqarolik faolligini mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi hisoblanadi². A.N.Maxmudova fuqarolik jamiyatini barpo etishda, yoshlar omilni bunyodkorligi, yetaklovchiligi, jamlovchiligini ko'rstaib, ongni shakllantirish masalasini dolzarbligini ta'kidlaydi³.

¹ Фролова М.Е. Формирование гражданской активности будущих учителей в системе воспитательной работы педагогического университета // Автореф... дис... канд... пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2005. – С.22.

² Семенюк Л.М. Психология гражданской активности (особенности и условия развития) – Воронеж, 2006. – http://psyjournals.ru/sociosphere/2011/n1/41573_full.shtml

³ Махмудова А. Н. и др. Роль молодого поколения в формировании современного гражданского общества // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).

M.S.Rodina “fuqarolik tarbiyasida insonni emotsional – hissiy sohasi (sathi) asosida yondashib, “menga oid”, “menga daxldor” tarzidagi hissini shakllantirish, bugun va ertangi kun uchun mas’ullikni ifodalashni ta’minlaydi” deb yozadi⁴. Ko’rinib turibdiki, faol fuqarolikni shakllantirish bevosita fuqarolik kompetensiyasi bilan bog’liq mavzu sanalib⁵, bunda siyosiy, huquqiy, iqtisodiy komponentlar qatori kognitiv komponent ustuvorlikka ega. Kognitiv komponent, inertlik holatidan, faollik holatiga o’tishni ta’minlovchi ruhiy tarkib hisoblanadi⁶.

Yoshlar mamlakatning nafaqat iqtisodiy resursi – “inson kapitali” ni tashkil etadi, balki ilmiy-ijodni yaratuvchisi (ta’minlovchisi) va iste’molchisi, madaniy-texnik va sanoat taraqqiyotini bunyodkori sanaladi⁷. Ular, moddiy va ma’naviy yaratuvchi “kuch” sanalib, davlat miqyosida oliy qadriyat sifatida e’tirof etiladi, davlat o’z hayot-faoliyatini ta’minlashi maqsadida ularni ta’lim va tarbiyasi uchun moddiy va ma’naviy resurlarni safarbar etadi. Agarda, yoshlar faolligini ta’minlovchi motivlar bilish va o’zini rivojlanishini ta’minlash yaqqol ifodalanganligini nazarda tutsak⁸, hurmatga sazovor bo’lish, mehr qozonish va boshqalar bilan do’stona muhitda faoliyat yuritish ham o’z ta’sir darajasiga ega. Ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy institutlar turli yo’nalishda yoshlar ta’lim-tarbiyasini ta’minlash uchun hamkorlik qilib, hamkorlik faoliyatining maqsadi esa, davlat darajasida yoshlar faolligini ta’minlashdan iborat⁹.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O’zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025–yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi qarorida “Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O’tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo’llab-quvvatlash,

⁴ Родина М.С. Воспитание гражданственности через развитие эмоционально-чувственной сферы // Народное образование, 2006. – № 3-6. – С.126-135.

⁵ Котова Г.Л. Индикаторы сформированности гражданской компетентности / Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. трудов / под ред. А.В. Хуторского. – М.: ИНЭК, 2007. – С.48-56.

⁶ Дьюи Дж. Демократия и образование / пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского, Н.Н. Михайлова. –М.: Педагогика-Пресс, 2000. – С.132-134 с.

⁷ Yangilanayotgan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi: muammo va yechimlar mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to’plami – Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020. –B.296

⁸ Norkulova N.T. Yoshlarda ma’naviy qiyofani shakllantiruvchi affiliativ omillar // Zamonaviy ta’lim / Современное образование 2019, 3(76). – В.20-26.

⁹ Kymlicka W., Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts / W. Kymlicka, W. Norman (eds.) // Citizenship in Diverse Societies. – Oxford. – 2000. – Pp1-41.

ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Oliy Majlis palatalari huzurida Yoshlar parlamentlari, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Hududlarda «Loyihalar fabrikasi» ish boshladi¹⁰. Bu dasturiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va hayotda tatbiq etishdan kutiladigan natija, mamlakat istiqbolini o'z istiqboli deb biladigan, uning taraqqiyotiga individual darajada hissa qo'sha oladigan avlodni tarbiyalashdan iborat. Bunda, ijtimoiy-madaniy fenomen sanalmish tarbiya, funkcionalligi jihatidan¹¹:

a) **ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni** (axloqiy-etnik, ijtimoiy-fuqaroviy, kasbiy, ekologik-valeologik, badiiy-nafosatli, kommunikativ kabilar shakllantiradi. Ta'limiy funksiya);

b) **shaxsiy kompetensiyalarni** (rivojlanishi davomida inson adaptatsiya, individualizatsiya va integratsiya kabi fazalardan o'tib, ijtimoiy ma'qullangan madaniy-shaxsiy sifatlarni shakllantiradi. Rivojlantiruvchi funksiya);

v) **insoniylik kompetensiyalarini** (hissiy va ruhiy kechinmalari bilan atrofdagilarning dardiga hamdard bo'ladigan, g'amxo'rlik ko'rsata olish kabilarni shakllantiradi. Insoniylashtirish funksiyasi);

g) **qadriyatli kompetensiyalarni** (milliy, irqiy va diniy mansubligidan qat'iy nazar, inson dunyoda oliy qadriyat va unga shu tarzda munosabatda bo'lishni shakllantiradi. Gumanistik funksiya);

d) **madaniy kompetensiyalarni** (ochiq sotsiumdagi ko'pmillatli madaniy muhitda o'zaro munosabatlar jarayonida shaxsiy, hayotiy va kasbiy madaniyatning asosiy komponentlarini shakllantiradi. Madaniylashtirish funksiyasi);

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. 18.01.2021-yil, 3-son. – <https://lex.uz/>

¹¹ Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2008.

e) **ma'naviy kompetensiyalarni** (tarbiyaning diversifikatsiyaligi, variativligi, differentsiatsiyalashuvligi, individuallashuv kabi imkoniyatlari individual ma'naviyatni shakllantiradi. Ma'naviy-axloqiy funksiyasi) shakllantirish kabi funksiyalarni bajaradi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlarning tahliliga ko'ra faollikning asosiy shakllari: jismoniy faollik; ijtimoiy faollik; siyosiy faollik; madaniy faollik; ijodiy faollik; dialogik faollik; kommunikativ faollik; intellektual faollik; idrok faolligi; ongli faollik; tafakkur faolligi; kognitiv faollik; ichki faollik va tashqi faollik kabilarga ajratilib¹², yoshlarni fuqarolik faolligini ta'minlashda ularning ham aloqadorlik darajasini inobatga olish lozim¹³. Bunda, tarbiyaning ta'limiy, rivojlantiruvchi, insoniylashtirish, gumanistik, madaniylashtirish va ma'naviy-axloqiy kabi funksiyasi ifodalangan bo'lib, tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy bosqichlarida o'z intihosini topadi:

ijtimoiy-madaniy jihatdan ma'qullangan axloqiy me'yorlar va xulq-atvor namunasini anglash (bilish bosqichi);

hayot tarzini ta'minlash (boshqarish) uchun qat'iy, matonatli qarashni ta'minlovchi g'oya (ishontirish bosqichi);

to'g'ri tanlovni amalga oshirish uchun ideallarni shakllantirish (his-tuyg'u bosqichi);

axloqiy me'yor va xulq-atvor qonuniyatlarini ifodalash (faoliyatli bosqich).

Fuqarolik faolligini ta'minlash, bu fuqarolik identiklikdan nisbatan yuqori mavqega erishishni ta'minlash uchun, motivlarning tuzilmaviy aloqadorligida ma'noli o'zgarishlarni vujudga kelishi hisoblanadi. O.Otamirzayev empirik tadqiqotlar misolida bu masalani o'rganib, yoshlarni faolligini yo'nalishini ko'rsatib o'tgan¹⁴. Bu

1 G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi (Dorilfunun talabarlari uchun qo'llanma) – T.: O'qituvchi, 1990. – B.184., Ziyayeva M.F. Oliy ta'lim tizimida pedagogik neologiya asosida talabalar ijtimoiy faolligini takomillashtirishning pedagogik mazmuni // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2022. – №7. – B.165.

¹³ Альбуханова-Славская К.А. Типология активности личности в социальной психологии // Психология личности и образ жизни. – М.: Наука, 1987. – С.10-14., Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – М.: Медицина, 1966. – С.349., Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. – М., 1984. – С. 190 - 192. Yangilanayotgan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi: muammo va yechimlar mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami – Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2020. – B.94-95.

¹⁴ Отамирзаев О. Социальная активность молодежи независимого Узбекистана. – Т., 2002. – С. 41-47.

holat o'z navbatida fuqarolik faolligi pedagogik jarayon tarzida tarbiya funksiyalarini kesishgan nuqtasida vujudga keladigan madaniy-ruhiy holat ekanligini ko'rsatadi. Bilish, ehtiyojli-motivatsiyaviy va shaxsiy-refleksiv (protsessual) komponentlar ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanadi va rivojlanadi.

Faol fuqarolik faoliyat namunasida (faoliyat turi sifatida, faol fuqarolikda maqsad, harakat, natija/baho, galdagi harakatlarni amalga oshirish uchun turtki (motiv) va maqsadni takomillashuvi kuzatiladi¹⁵) turli jamoaning manfaatlarini bugun va istiqbolda himoya qilish ifodalangan bo'lib, uning amal qilishining ikkita jihati mavjud. Bular:

- a) boshqaruvni amalga oshirish asosida ta'minlash;
- b) rag'batlantirish asosida ta'minlash¹⁶.

Har ikkita jihat ham bevosita **bilish komponenti** bilan aloqador bo'lib, jamiyatda ifodalanadigan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni kuzatish, tahlil qilish va munosabat tarzida baho berish formasida namoyon bo'ladi. **Ehtiyoj-motivatsiyaviy komponent** bilan aloqadorligi esa, erkinlik, ochiqlikka doir ehtiyojlarining qondirilganligini ko'rsatish, o'zining nuqtai nazarini bayon etish, fuqarolik faoliyatiga qiziqishda ko'rinadi. **Shaxsiy-refleksiv (protsessual) komponent** esa, fuqarolik burchi va majburiyatlarini bajara olishda, ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga amal qilishda namoyon bo'ladi.

Pedagogik neonologiya asosida talabalar ijtimoiy faolligini takomillashtirish uchun pedagogik shart-sharoit va imkoniyat yaratib:

o'quv faoliyatining mahsuldorligiga erishish uchun talabalarni kreativ va mustaqil ishlash faoliyati motivlarini faollashtirish;

talabalarda kreativ, ilmiy ijodiy va mustaqil ishlash uchun faoliyat mazmuni haqida axborot, bilim va aniq tasavvurlarni shakllantirish;

¹⁵ Альбуханова-Славская К.А. Личность в процессе деятельности // Психология личности. – Самара: Бахрах, 1999. –Т. 2. – С.48-50.

¹⁶ Волкова Н.В., Гусева Л.А. Гражданская активность как зеркало политических, духовных и культурных ценностей общества // Современные проблемы науки и образования, 2013. –№5. – <https://science-education.ru/ru/article/view?id=10681>

talabalarni individual-shaxsiy xususiyatlarini (qobiliyat va layoqatlarini) inobatga olib kreativ, ilmiy-ijodiy ishlash kompetensiyalarini shakllantirish;

talabalar uchun ijodiy topshiriqlarni ishlab chiqishda fan (ixtisoslik) yo'nalishiga qarab ilmiy ixtirolar yaratishga yo'naltirish¹⁷.

Ijtimoiy faollik, bevosita kasbiy faoliyat va shaxsiy hayot tarzi darajasini ifodalab, fuqarolik faollik barchasini mujassam etadi. Uni anglash uchun fuqarolik jamiyatining asosiy funksiyalariga pedagogik¹⁸ va psixologik¹⁹ nuqtai nazar asosida e'tibor qaratish lozim bo'ladi:

ijtimoiy guruhlarining manfaatini rasmiylashtirish;

fuqarolik xulq-atvor me'yorlarini targ'ib etish (ommaviylashtirish);

fuqarolar nomidan davlat va hokimiyat orasidagi vakillikni amalga oshirish;

har bir fuqaroning o'z erkinligini ifoda etishini ta'minlash;

davlat va fuqaro orasidagi ikki tomonlama majburiyatlarni bajarishini nazorat qilish;

o'zboshimchalikka yo'l qo'ymaslik;

fuqarolarning manfaatlarini ta'minlash kabilar kirishini inobatga olsak, har bir komponent, mazmundorligi jihatidan o'zaro to'ldiruvchi va takomillashtiruvchi sanaladi. Bu o'rinda, tarbiya jarayonining tahliliy (inson rivojlanishining pedagogik vaziyatlarini o'rganish), diagnostik (inson rivojlanish darajasining aloqadorligini belgilash), prognostik (rivojlanishning kutilayotgan natijagacha yetkazish maqsadi), proyektiv (maqsadga erishish dasturi, rejasini tayyorlash), tashkiliy (rivojlanish motivatsiyasini shakllantirish), nazorat-baholash (tarbiya natijasini belgilash va baholash) kabi funksiyalarini ham inobatga olsak²⁰, yoshlarni fuqarolik faolligini

¹⁷ Ziyayeva M.F. Oliy ta'lim tizimida pedagogik neologiya asosida talabalar ijtimoiy faolligini takomillashtirishning pedagogik mazmuni // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2022. –№7. – B.165-166.

¹⁸ Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования / составители: В.А.Литвинова, М.Д.Зотов, И.В. Зотова (г. Москва, г. Новочеркасск, г. Новосибирск) – Краснодар: Экоинвест, 2020. – С.144.

¹⁹ Кочетова Ю.А., Емельянова Е.А. Психологические характеристики проявления гражданской позиции в ранней и поздней юности // Психолого-педагогические исследования. 2019. Том 11. –№ 4. – С.147–156.

²⁰ Лессинг Г.Э. Воспитание человеческого рода. - <http://www.portalcredo.ru/site/?act=lib&id=2457>, Корнетов Г.Б. Развитие историко-педагогического процесса в контексте цивилизационного подхода // Дис. ... д-ра.. пед... наук. – М.: Институт теоретической педагогики и международных исследований в образовании, 1994. – С.64.

tarbiyalashda majmuaviy yondashish maqsadga muvofiqligini kuzatish mumkin. Ye.G.Karelinni ko'rsatib o'tishicha, talabalar eng faol va shu bilan birga, turli ekstremistik, radikal va separatistik guruhlarining targ'ibotiga va "soxta" qadriyatlarni singdirish uchun moil guruh sanaladi²¹. Bu holat o'z navbatida oliy ta'lim tizimida yoshlarni fuqarolik faolligi faoliyatiga tayyorlash bilan birga, ularni destruktiv axborotlar ta'siridan himoya qilishni taqozo etadi.

Jamiyatda kechayotgan jarayonlar, milliy manfaatlarni har tomonlama ta'minlashni talab etmoqdaki, bu o'z navbatida fuqaro sifatida faol yoshlarni kamol toptirish masalasini dolzarblashtirmoqda. Ayrim taqiqotchilar, bu muammoni fuqarolik madaniyatini rivojlantirish asosida bartaraf etish mumkinligini ta'kidlagan²². Jamiyat hayotining integratsiyalashuvi hamda globalizatsiya jarayoni fuqarolar oldiga ma'lum xulq-atvor me'yori va talablarga amal qilishni, ya'ni jamiyat hayotini ta'minlashga bo'lgan munosabat tarzini egallashni qo'yadi. Pedagogik jihatdan buning mazmun-mohiyatini anglash uchun fuqaro, fuqarolik, fuqaroparvar, fuqaroparvarlik, faol va faollik kabi tushunchalarning tahlilini amalga oshirib, yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda bosqichli yondashib, bunda:

Gnoseologik bosqich;

siyosiy optimizm bosqichi;

ijtimoiy-madaniy bosqich kabilarga ajratgan tarzda pedagogik shart-sharoitlarni yaratish talab etiladi.

V.I.Kazarenkov, I.G.Dolinina va Ye.V.Zerninalar fuqarolik va fuqarolik kompetensiyasini axborot-ta'lim muhitida o'rganib, fuqarolik kompetensiyasi shakllangan subyektlarda axborot-ta'lim muhitida salbiy axborotlar ta'siriga tushmaslik yuqori ifodalanganligini aniqlagan²³. Bu o'z navbatida, faol fuqarolik

²¹ Карелин Е.Г. Историко-патриотическое воспитание в образовательной организации высшего образования // Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи в профессиональных образовательных

²² Хо'jayev В. Jamiyatni demokratiyalashtirish sharoitida o'quvchi-yoshlarda fuqarolik madaniyatini rivojlantirish // Pedagogik mahorat. – Vuxoro, 2017, №3. – B.7-13.

²³ Казаренков В.И., Долинина И.Г., Зернина Е.В. «Гражданственность» и «гражданская компетентность» в контексте гражданско-информационной парадигмы образования // –Российский научный журнал, 2015. –№5 (48). – С.103-108.

kompetensiyasida aksiologik (yunoncha *ἀρία* "qiymat" + *λόσ* "soʻz, taʼlimot" dan – qiymatlar, qadriyatlar nazariyasi) komponentning mavjudligini koʻrsatadi. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida fuqaro soʻzi arabchadan olinganligi va faqir soʻzining koʻpligini anglashi koʻrsatilib, biror bir mamlakatning doimiy (muayyan yuridik huquqlarga ega boʻlgan) aholisi, grajdanlar degan maʼnoni anglatishi koʻrsatilgan²⁴. Fikrimizcha, mamlakatning domiy aholisi degani, insonga maʼlum bir masʼuliyatlarni yuklaydiki, u ham boʻlsa – mamlakatning bugungi va ertangi kunini taʼminlash bilan bogʻliqdir. Fuqarolik esa, fuqaro (grajdan) ekanlik; fuqarolarga oidlik; fuqaroning huquqiy holati degan maʼnolarni bildiradi²⁵. Oʻzbekiston yuridik ensiklopediyasida fuqaro (lotincha, inglizcha, fransuzcha) fuqarolik huquqining subyeksi tarzida koʻrsatilgan. Ammo fuqaro arabcha ekanligi belgilab qoʻyilmagan, lekin grajdanin tushunchasining xarakteristikasi keltirilgan²⁶. Fuqarolik tushunchasida, uning axloqiy-ruhiy holati ifodalangan boʻlib, faol va faol boʻlmagan fuqaro bevosita holatni anglatadi. Holat esa, bugungi va ertangi kunning insonlar hayot-faoliyatining samaradorligini taʼminlash bilan bogʻliq vaziyatdir. Holat, hol, ahvol, yaʼni yuzaga kelgan, mavjud boʻlgan vaziyat, ahvol deganlarni anglatishini²⁷ nazarga olsak. Bunda, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarga boʻlgan jismoniy yoki ruhiy koʻrinishda namoyon boʻladi. V.A.Shkuratov bu masalaga tarixiy-psixologik jihatdan munosabat bildirib, jamiyatda vujudga kelgan jarayonga nisbatan jismoniy munosabat bu harakatni amalga oshirish asosida oʻzi va boshqalarning manfaatini himoya qilish, ruhiy esa, oʻsha jarayonga munosabat bildirib ommani harakatga keltirish uchun bajaradigan amal deb hisoblagan²⁸. Vaholanki, tarixiy xotira jihatidan fojiaiy holatlarni saqlashdan koʻra, sharaflil holatlarni eslash koʻproq kuch baxshida etadi²⁹. Jaloliddin Davoniy “Fozil shahar aholisi adolat qonunlariga asoslanib, fuqarolarni oʻz farzandi va doʻstlaridek koʻradi, boylikka boʻlgan hirs va tamagirlikni aql kuchi bilan

²⁴ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. J. IV. – T.: Oʻzbekiston, 2006. – B.369.

²⁵ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. J. IV. – T.: Oʻzbekiston, 2006. – B.369.

²⁶ Oʻzbekiston yuridik ensiklopediyasi. – T.: Adolat, 2009. – B.488.

²⁷ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. J. V. – T.: Oʻzbekiston, 2006. – B.549.

²⁸ Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997. – С.436-439.

²⁹ Трубина Е. Места памяти, монументы и «новая» демократия // –Топос. 2000. –№3. – С.7-9.

yengadi. Noto'g'ri siyosat yurgizuvchi (davlat) boshlig'i esa fuqarolarga jabr-zulm o'tkazishga intiladi, ularni faqat xizmatkorlar deb bilmasdan, hayvon o'rnida ko'radi. Aslida, bunday boshliq tamagirlik va hirs qulidir³⁰ deb faollik ko'rsatishning siyosiy ko'rinishga sabab bo'luvchi masalani belgilab bergan. Bu, o'z navbatida yoshlarning ta'lim va tarbiya jarayonida faollikni namoyon etishni o'rgatish masalasida faollikni ifodalashning sharaflari va fojiaaviy kabi jihatlariga e'tibor qaratib, fuqarolik faolligi bevosita bunyodkorlikka, boshqa millat va din vakillarining ham manfaatlarini inobatga olishga o'rgatishni taqozo etadi. V.P.Borisenkov va Z.T.Gasanov teologik (Islom teologiyasi) va milliy-madaniy jihatdan vatanparvarlik, xalqlar do'stligi va fuqarolik kabi tushunchalarni tahlil qilib, so'ngisi ma'noviy qamrovi jihatidan kengligini ta'kidlab o'tgan³¹. Faol so'zi, harakat qiluvchi; ta'sirchan kabi ma'nolarni anglatib, biror bir g'oyaviy harakat yoki ishga g'ayrat bilan, astoydil kirishadigan, ishchan. Biron jamoaning ijtimoiy hayotida, faoliyatida astoydil, berilib ishlaydigan shaxs, jamoatchi, harakatchan, ko'p harakat qiladigan kabi mazmunlarni qamrab olgan³². Faola esa, arab tilidagi jins kategoriyasi, faol ayol ma'nosida qo'llaniladiki, u ham jamoaning ijtimoiy hayotini ijobiy o'zgarishi uchun aniq g'oya asosida harakatlarni amalga oshiruvchi xotin-qizlarga nisbatan qo'llaniladi. Ammo o'zbek tilining izohli lug'atida ijtimoiy-tashkiliy ishlarda va mehnatda berilib ishlaydigan (qatnashadigan) ayol³³ tarzida keltirilganki, faolning xotin-qizlarga nisbatan qo'llaniladigan ma'nosini mujassam etmagan.

Fuqaro, fuqarolik, fuqaroparvar, fuqaroparvarlik, faol(a) va faollik kabi tushunchalarning tahlil natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, faollik bu harakatlarni amalga oshirish shakli, uni bajarishda ma'lum bir g'oya harakat mazmunini ta'minlanar ekan. Lekin fuqarolik faolligini hamma ham bir tarzda bajo keltirmasa kerak. Bu jarayon bevosita ichki yoki tashqi motivlarning ta'siri asosida ifodalanadiki, Ye.Y.Plotnikova

³⁰ Мутафаккирлар ахлоқ ва адолат ҳақида. – Т.: Адолат, 1995. – Б.27.

³¹ Борисенков В.П., Гасанов З.Т. Воспитание патриотизма, дружбы народов, гражданственности // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки, 2009. –№2. – С.110-112.

³² O'zbek tilining izohli lug'ati. J. IV. – Т.: O'zbekiston, 2006. – Б.325.

³³ O'zbek tilining izohli lug'ati. J. IV. – Т.: O'zbekiston, 2006. – Б.325-326.

insonni o'zini namoyon etishi, ehtimomga sazovor bo'lishga intilishini yaqqol ifodalanishi bilan bog'liq deb ko'rsatgan³⁴.

Ko'rinib turibdiki, fuqarolik faolligini ifodalashda, motivlarning o'rni muhim sanalib, fuqarolik faollikni agressiv xulq ko'rinishiga o'tmasligi uchun madaniy saviya mezon hisoblanadi. **Faol fuqaro bu jamiyat farovonligi, diniy va madaniy tenglik, insonni qadriyat sifatida e'zozlash kabi shaxsiy sifatlarni mujassam etgan, o'zining haq-huquqlarini bilib, unga amal qilishi bilan birga, boshqalarning ham haq-huquqini va manfaatlarini himoya qilishni o'z zimmasiga olgan shaxs sanaladi.** Himoya qilish uchun esa: a) huquqiy; b) siyosiy; v) iqtisodiy; g) madaniy kompetensiyalarga ega bo'lish bilan birga, vujudga kelgan vaziyatda uni qo'llay olish texnikasiga ega bo'lish ham talab etiladi, bu masala bevosita ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantirishni taqozo etishi bilan pedagogik mavzu hisoblanadi. Manbalarning qiyosiy tahlili va integrativlik tamoyillari asosida ta'kidlash lozimki, jamiyat a'zolarida faol fuqarolik tamoyilini shakllantirishda tizimli-funksional tarzda munosabatda bo'lish lozim:

inson rivojlanishini ichki (suyak, muskullar, miya, hissiy organlar, neyro va psixodinamika) va tashqi (bo'yi va vazni) jihatlarini ifoda etuvchi psixofiziologik sohasini;

emotsional va shaxsiy darajalarda o'zgarishlarni ifodalovchi ijtimoiy-pedagogik va psixologik sohasini;

aqliy rivojlanish, qobiliyatlarini namoyon etish uchun shart-sharoitlar yaratilganligini ifodalovchi kognitiv sohasini dinamikligini inobatga olib, faol fuqarolik komponentlarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

³⁴ Плотникова Е. Ю. Понятие и сущность гражданской позиции в педагогике и психологии // Научно-педагогическое обозрение. –Pedagogical Review. 2019. –Вып. 6 (28). – С.218-226.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent, 2019.
2. Mirziyoyev Sh.M O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi (2022-yil 20-dekabr). – <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025–yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori
4. Aliboyev T.CH. Xorijiy tajriba-shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish omili // Xalq ta’limi, 2020. –№ 5. - 115-120 b.
5. Альбуханова-Славская К.А. Личность в процессе деятельности // Психология личности. – Самара: Бахрах, 1999. – Т. 2. - 48-50 с.
6. Бабанова И.А. Использование ТРИЗ-педагогике в образовательном процессе. – <http://www.metodolog.ru/01138/01138.html>
7. Васильева Ю.А., Леонтьев Д.А. Этогенический подход к изучению социальных отклонений // Иностранная психология. 1994. –Т.2. –№2(4). - 83-86 с.
8. Вирго Р.Э. Современные теории сознания // Молодой ученый. - 2015. - № 16 (96). - 494-497 с. –<https://moluch.ru/archive/96/21665/>
9. Галимов А.М. Современные тенденции развития высшего образования // Наука и спорт: современные тенденции, 2016. –№1. - 55–67 с.
10. Гафнер В.В. Педагогика безопасности как новое научное направление современной педагогики // Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. – https://portalus.ru/modules/pedagogics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1346864612&archive=&start_from=&ucat=&